

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА И ЕГО СВОЙСТВ

Теняева Л.И.
старший преподаватель
НАО «Торайгыров университет»

GEOMETRIC INTERPRETATION OF THE SECOND ORDER DETERMINANT AND ITS PROPERTIES

Tenyayeva L.
Senior lecturer
«Toraighyrov University» NCJSC

Аннотация

В статье рассматривается геометрический способ введения математического понятия, использование которого направлено на повышение эффективности усвоения знаний обучающихся. Дается наглядное представление и геометрический смысл понятия определителя второго порядка. С помощью средств векторной алгебры представлен способ использования принципа наглядности при изучении темы «Определитель второго порядка и его свойства».

Abstract

The article discusses the geometric method of introducing a mathematical concept, the use of which is aimed at improving the efficiency of learning students' knowledge. A visual representation and geometric meaning of the concept of a second order determinant is given. Using the means of vector algebra, a method of using the principle of visibility in the study of the topic "Second order determinant and its properties" is presented.

Ключевые слова: определитель второго порядка, геометрический смысл, свойства определителя, наглядность, визуализация.

Keywords: second order determinant, geometric meaning, properties of the determinant, visibility, visualization.

Необходимость повышения усвоения знаний учащихся в обучении математике требует от преподавателя применения эффективных методов и средств обучения. Одним из таких методов является визуализация учебной информации. Использование этого метода направлено на образное представление изучаемого материала и развитие визуального мышления обучающихся.

В исследованиях авторов Н. А. Резник [1], В. А. Далингера [2], А. Я. Цукаря [3], и др. развитие визуального мышления в обучении математике основано на реализации принципа наглядности. К основной стороне развития визуального мышления Н. А. Резник относит порождение новых визуальных форм, наполнении их богатой смысловой нагрузкой, в продуктивной трансформации этих форм, делающих видимым их внутренний смысл и приводящих к содержательным результатам [1].

Целью статьи является разработка методики изучения темы определителя второго порядка и его свойств средствами векторной алгебры, которая позволит улучшить понимание и усвоение темы. Создание наглядного образа понятия, формулирование его геометрической интерпретации.

Визуализация позволяет создать образ изучаемого математического абстрактного понятия, помогает показать различные формы его представления. В. А. Далингер выделяет следующие этапы формирования образа:

- 1) умозрительное введение термина;
- 2) геометрическая интерпретация символа;
- 3) общие и частные случаи действия в конкретных ситуациях;
- 4) примеры содержательной демонстрации изучаемого понятия [2].

Рассмотрим определение второго порядка, изложенное в учебнике «Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии», авторов Я. С. Бугрова, С. М. Никольского.

Пусть заданы числа a_1, a_2, b_1, b_2 . Они определяют число $a_1b_2 - a_2b_1$, которое называется определителем второго порядка и записывается следующим образом:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1 \quad [4].$$

Представим понятие определителя второго порядка геометрическим методом.

Пусть в прямоугольной декартовой системе координат заданы точки $A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$. На радиус-векторах \vec{OA} , \vec{OB} построим параллелограмм $OACB$ (рисунок 1), где точка $C(x_1 + x_2; y_1 + y_2)$.

Рисунок 1 Параллелограмм, построенный на векторах \vec{OA} , \vec{OB} .

Найдем площадь S параллелограмма $OACB$.

Проведем через точку C прямые, параллельные осям координат (рисунок 2). Точки пересечения обозначим E , F .

Рисунок 2 Площадь параллелограмма $OACB$

Из рисунка 2 следует, что площадь искомого параллелограмма будет выражена формулой:

$$S = S_{OECF} - 2S_1 - 2S_2 - 2S_3. \quad (1)$$

Подставим в формулу (1) выражения:

$$S_{OECF} = (x_1 + x_2)(y_1 + y_2),$$

$$S_1 = \frac{1}{2}x_1y_1, \quad S_2 = x_2y_1, \quad S_3 = \frac{1}{2}x_2y_2.$$

Получим, что $S = x_1y_2 - x_2y_1$.

Перепишем выражение $x_1y_2 - x_2y_1$ в виде

квадратной таблицы $\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}$. Тогда,

$$S = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}. \quad (2)$$

Полученная формула выражает геометрический смысл определителя второго порядка: *площадь ориентированного параллелограмма, построенного на двух векторах равна абсолютной величине определителя второго порядка, составленного из координат этих векторов.*

В последующих рассуждениях будем предполагать, что ориентация параллелограмма совпадает с положительной ориентацией системы координат.

В. А. Далингер утверждает, что визуальное представление математических понятий, зрительное восприятие их свойств, связей и отношений между ними позволяет быстро и наглядно развернуть отдельные фрагменты теории, сформировать и распространить обобщенный алгоритм практических действий, вовлечь полученные знания и приобретенные умения в процесс познания других областей знаний [5].

Используя вышеизложенные рассуждения, перейдем к рассмотрению некоторых свойств определителя второго порядка.

1) При транспонировании величина определителя не меняется.

Действительно, для выражения $x_1y_2 - x_2y_1$ справедливы обе записи квадратной таблицы

$$x_1y_2 - x_2y_1 = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix}, \quad \text{таким}$$

образом, эти определители равны.

2) При перестановке двух строк (столбцов) величина определителя меняет знак на противоположный.

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} x_2 & y_2 \\ x_1 & y_1 \end{vmatrix}.$$

Пусть два вектора задают положительную (отрицательную) ориентацию плоскости. Если поменять направление перехода от вектора к вектору, то площадь параллелограмма, построенного на этих векторах, меняет знак на противоположный.

3) Если элементы некоторой строки (столбца) определителя умножить на некоторое число k , то величина определителя умножится на k .

$$\begin{vmatrix} kx_1 & ky_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix} = kx_1y_2 - ky_1x_2 = k \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}.$$

Действительно, если умножить одну из сторон параллелограмма на некоторое число, то его площадь увеличится в это число раз.

4) Величина определителя, содержащего две пропорциональные строки (столбца) равна нулю.

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ \alpha x_1 & \alpha y_1 \end{vmatrix} = \alpha \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_1 & y_1 \end{vmatrix} = \alpha(x_1 y_1 - y_1 x_1) = 0$$

Действительно, если два вектора коллинеарны, тогда их можно расположить на одной прямой. Параллелограмм, построенный на этих векторах преобразуется в прямую (вырожденный параллелограмм), его площадь равна нулю.

5) Величина определителя, содержащего две одинаковые строки (столбца) равна нулю.

Справедливость свойства следует из свойства 4.

6) Если определитель приведен к треугольному виду, то его величина равна произведению диагональных элементов.

Приведем геометрическое представление этого свойства.

Пусть заданы точки $A(x_1; y_1)$, $B(0; y_2)$, т.е. точка B лежит на оси Oy (рисунок 3).

Рисунок 3 – Параллелограмм, вершина которого лежит на оси Oy

Площадь, построенного параллелограмма $OACB$ равна произведению высоты CH на основание OB , то есть $S_{OACB} = x_1 y_2$.

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ 0 & y_2 \end{vmatrix} = x_1 y_2.$$

7) Определитель не меняется, если к элементам одной из строк (столбцов) прибавить соответствующие элементы другой строки (столбца), умноженные на одно и то же число k .

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ kx_1 + x_2 & ky_1 + y_2 \end{vmatrix} = x_1(ky_1 + y_2) - y_1(kx_1 + x_2) = kx_1 y_1 + x_1 y_2 - y_1 kx_1 - y_1 x_2 = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{vmatrix}$$

Пусть на векторах $\overrightarrow{OA}(x_1; y_1)$,

$\overrightarrow{OB}(x_2; y_2)$ построен параллелограмм $OACB$ (рисунок 4).

Рисунок 4 – Равновеликие параллелограммы

Проведем вектор $\overrightarrow{AD}(kx_1; ky_1)$. Сумма векторов \overrightarrow{OB} , \overrightarrow{OD} определяет вектор $\overrightarrow{OE}(kx_1 + x_2; ky_1 + y_2)$. Площади параллелограммов $OAFE$, $OACB$ равны, т.к. они равновеликие.

Таким образом, использование визуализации при изучении темы «Определитель второго порядка» позволяет обучающимся представить абстрактное математическое понятие в более понятной и доступной форме. Сформулированный

геометрический смысл дает возможность визуализировать логические связи между понятием определителя второго порядка и его свойствами. Результат работы полезен при решении задач аналитической геометрии.

Геометрический способ введения математических понятий является одним из важных методов обучения, который делает учебную информацию более интерактивной и понятной. А так же способствует повышению мотивации к обучению.

Список литературы

1. Резник Н. А. Методические основы обучения математике в средней школе с использованием средств развития визуального мышления: диссертация доктора педагогических наук: 13.00.02. Санкт-Петербург, 1997. – 500 с.
2. Далингер В. А. Теоретические основы когнитивно-визуального подхода к обучению математике: монография. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2006. – 144 с.
3. Цукарь А. Я. Методические основы обучения математике в средней школе с использованием образного мышления: автореферат диссертации доктора педагогических наук: 13.00.02. Новосибирск, 1999. – 33 с.
4. Бугров Я. С., Никольский С. М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. М.: Наука, 1980. – 176 с.
5. Далингер, В. А. Обучение математике на основе когнитивно-визуального подхода // Вестник Брянского государственного университета. – 2011. – № 1. – С. 297–303.